

ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Асланов В.Г.
Хужабаев С.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12157502>

Актуальность. изучения диагностики и лечения острой спаечной тонкокишечной непроходимости (ОСТКН) обусловлена высокой смертностью и сложностью диагностики этого состояния. Несмотря на прогресс в медицинской технологии, смертность от ОСТКН остается значительной. Точная и своевременная диагностика формы непроходимости и выбор оптимального метода лечения играют решающую роль в выживаемости пациентов. Разработка и внедрение эффективных алгоритмов диагностики, включая использование современных методов обследования, таких как ультразвуковое исследование с доплерографией и лапароскопия, имеет большое значение для улучшения прогноза и снижения летальности при ОСТКН.

Цель исследования является оценка эффективности современных методов диагностики и лечения острой спаечной тонкокишечной непроходимости (ОСТКН), включая рентгенологическое и ультразвуковое исследование, лапароскопию, а также разработка и внедрение алгоритма диагностики формы ОСТКН с использованием прогностической системы и ультразвукового исследования с доплерографией для повышения точности диагностики и улучшения результатов лечения у пациентов.

Материал и методы исследования включали анализ клинических данных 359 пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью за период с 2018 по 2023 год. Исследование проводилось на основе результатов рентгенологического и ультразвукового исследований, а также лапароскопии. Разработанный алгоритм диагностики, объединяющий прогностическую систему и ультразвуковое исследование с доплерографией, подвергся статистическому анализу для оценки его эффективности в дифференциации форм ОСТКН и определении тактики оперативного вмешательства.

Результаты исследования показали, что совместное использование рентгенологического и ультразвукового исследований с доплерографией в рамках разработанного алгоритма диагностики обеспечивает высокую эффективность в определении форм острой спаечной тонкокишечной непроходимости. Этот подход позволил достичь эффективности диагностики на уровне 95,7%, что значительно превышает показатели «традиционной» клиничко-лабораторной диагностики.

Сравнение результатов показало, что ультразвуковое исследование с доплерографией эффективнее рентгенологического в выявлении странгуляционной формы непроходимости (92,5% против 74,6% соответственно). Вместе с тем, диагностические ошибки при обоих методах чаще всего происходили при коротких сроках заболевания.

Обсуждение результатов подчеркивает важность разработки комплексного алгоритма диагностики, объединяющего различные методы исследования. Такой подход позволяет не только точно установить факт кишечной непроходимости, но и определить ее форму, уровень нарушения пассажа по тонкой кишке и степень спаечного процесса. Это в свою очередь позволяет своевременно принимать решения о

необходимости и способе оперативного вмешательства, что существенно повышает эффективность лечения и снижает риск осложнений.

Выводы. Исследование подтверждает, что совместное применение ультразвукового исследования с доплерографией и рентгенологического метода в диагностике острой спаечной тонкокишечной непроходимости позволяет достичь высокой точности в определении формы заболевания, что является ключевым фактором для эффективного планирования лечения пациентов.

References:

1. Ермолов А.С., Корошвили В.Т., Благовестнов Д.А. Послеоперационные вентральные грыжи - нерешенные вопросы хирургической тактики. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;10: 81-86.
2. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т. Предикторы осложнений и смертности в хирургии послеоперационных вентральных грыж. // Проблемы биологии и медицины. Стр. 24-28.
3. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т., Рустамов М.И., Дусияров М.М., Шеркулов К.У., Рустамов И.М. Предикторы послеоперационных осложнений у пациентов с вентральными грыжами. Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2023, №1, с. 56-60.
4. Aasvang EK, Jensen K-E, Fiirgaard B, Kehlet H. MRI and pathology in persistent postherniotomy pain. J Am CollSurg 2009; 208:1023-1028; discussion, 1028-1029.